

Uso de redes sociales en aspirantes a una institución de educación superior: Caso TecNM/IT Colima

M.A. Rivas Lozano ^{1*}, F.A. Velázquez Mejía ¹, M.C. Pedraza Marín, Y.K. Córdova Hernández ¹,

A. Ávalos Venegas ¹

¹Departamento Económico administrativo, Tecnológico Nacional de México/IT Colima. Av. Tecnológico No. 1, Villa De Alvarez, Col. C.P. 28976, Colonia Liberación.

* alejandra.rivas@itcolima.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

La facilidad e inmediatez que otorgan las redes sociales los ha hecho sumergirse en estas nuevas formas de comunicación; en este sentido las instituciones educativas deben percatarse y aprovecharlas. El internet y sus nuevas herramientas han revolucionado para siempre las comunicaciones y la manera en que las personas aprenden, se relacionan y trabajan (infobae, 2012). [1]

Para establecer una estrategia de comunicación efectiva en una instancia escolar, es imperativo identificar las redes sociales que más utilizan los estudiantes.

La presente investigación, mediante un enfoque cuantitativo, exploratorio y descriptivo, busca recabar información de los candidatos a ingresar y detectar lo que realizan en ellas.

Los resultados obtenidos permiten conocer cuáles son las más utilizadas, el uso que les dan, los contenidos que comparten y buscan, además del tiempo que les dedican. De esta forma la escuela podrá tener un mayor y mejor acercamiento a los alumnos, razón de ser de la institución.

Palabras clave: Redes sociales, Gestión de la comunicación, Comunicación universitaria, Contenidos.

Abstract

The ease and immediacy granted by social networks has made them immerse in these new forms of communication, in this sense educational institutions must realize and take advantage of them. Internet and its new tools have forever revolutionized communications and the way people learn, relate and work (infobae, 2012). [1]

To establish an effective communication strategy in a school, it is imperative to identify the social networks that students use the most.

This research, through a quantitative, exploratory and descriptive approach, seeks to collect information from new applicants and detect what they do on social networks.

The results obtained allow us to know which are the most used, the use they are given, the contents they share and seek, in addition to the time they devote. In this way, the school can have a greater and better approach to the students, reason for being of the institution.

Key words: *Social networks, Communication management, Technology, University Communication, Contents.*

Introducción

Los avances de la tecnología han hecho evolucionar de forma contundente y rápida la manera en la que se interactúa en la actualidad.

Actualmente todo ha cambiado, se pueden realizar búsquedas en la web para obtener información de todo tipo y se pueden realizar llamadas por medio de programas de videoconferencia. Se realiza trabajo colaborativo en tiempo real, se escucha música por medio de apps para reproducir audio en línea y no se requiere de discos de almacenamiento ya que se usa la nube. Se ven programas de entretenimiento gracias a las plataformas de streaming y la nueva forma de comprar es en línea. Gracias a las redes sociales la comunicación se ha vuelto más rápida, más crítica, más incluyente e inmediata. Las personas tienen la opción de volverse comunicadores además de escuchas. La sociedad está cambiando, las empresas también, y lo mismo deben hacer las instituciones de Educación. El uso de las redes sociales se ha trasladado no solamente al ámbito personal, está en el medio laboral y en el académico. Los estudiantes usan las redes para hablar de la escuela y compartir cosas de las mismas.

Con respecto a las redes sociales y las instituciones educativas, se suele pensar en aquello que pueden aportar en el ámbito académico y se deja de lado la visión de la institución como un ente empresarial sin fines de lucro, creyendo que la comunicación e interacción entre sus públicos internos y externos no tiene gran relevancia. Puertas-Hidalgo, R.; Carpio-Jiménez, L. (2017) [2], contradicen este hecho aseverando que las nuevas tecnologías permiten a las organizaciones establecer canales de comunicación de doble entrada y fortalecer la imagen institucional en la comunidad.

Desafortunadamente, muchas Instituciones no cuentan todavía con personal calificado para gestionar sus redes y consideran que no es necesario un manejo profesional de las mismas. Según Simancas-González y García-López (2017) [3], solo el 45% de las universidades cuentan con un plan estratégico de comunicación, algo completamente erróneo.

“Sorprendentemente la mayoría de las empresas gestiona el proceso de rediseño de su sitio web corporativo como un simple trámite administrativo, cuando debería considerarse una de las decisiones estratégicas más importantes de la empresa”, esto lo dice Celaya, (2008, citado por Herrera Hütt Harold, 2012) [4], a lo que agrega Herrera, H. (2012) [5]: “Es importante anotar en este sentido, que el sitio web es la “cara virtual” de la empresa, y, desde luego, de la asertividad con que los contenidos hayan sido colocados, y de la adecuada diagramación de su interface, dependerá el éxito de esta herramienta”.

Es importante conocer a profundidad lo que hacen los aspirantes de nuevo ingreso en las redes, lo que los motiva, lo que buscan, con qué interactúan y el tiempo que dedican a las mismas. De esta forma, se pueden generar estrategias que ayuden a la institución a posicionarse en su mente, pero que, además, sea un lugar frecuentado y recomendado por ellos.

Metodología

En la elaboración de este artículo se realizó una investigación cuantitativa descriptiva porque se buscaba detectar y describir las redes sociales más utilizadas por los aspirantes a nuevo ingreso y para lo que son utilizadas.

Se aplicó la técnica de muestreo por conglomerados bietápico, que de acuerdo con Weiers, R. (1986) [6], es la técnica que aprovecha la existencia de grupos en la población, que la representan correctamente en relación a la característica que queremos medir y dentro del conglomerado se obtienen otras muestras para realizar la encuesta. Se contaba con aspirantes de las 10 carreras ofertadas por la Institución y por medio del muestreo aleatorio simple se realizaron las encuestas. La aplicación se realizó en línea a través de la plataforma Google Drive con la herramienta de formularios. Se exportó la base de datos a Excel y posteriormente se exportó a SPSS para su análisis en ambos programas. En el SPSS se realizó un análisis de correlaciones, lo que nos permitió encontrar la relación e interdependencia existente entre los diversos ítems. En Excel, se elaboraron cruces de información por medio de filtros y tablas dinámicas para poder describir con mayor profundidad la forma en la que se relacionan algunas de las variables observadas.

La investigación fue realizada en el Instituto Tecnológico de Colima y aplicada a los aspirantes a ingresar al mismo. El Universo constó de 943 elementos, la muestra a realizar fue de 548 personas con un nivel de confianza del 97% y un error muestral del 3%.

El instrumento estaba conformado por 19 ítems, los cuales se dividieron en 4 categorías: Uso, Conducta, Contenido y Generales. A continuación, se muestra la Tabla 1. describiendo cada una de ellas.

Tabla 1. Clasificación por categorías.

Categoría	Descripción
Uso	Se define qué redes utilizan, para qué son usadas, cómo las evalúan, qué ventajas observan en ellas y el tipo de información que buscan en redes sociales universitarias.
Conducta	En esta categoría se analiza cuál es el comportamiento de los aspirantes en las redes sociales, si consideran que las mismas influyen en su vida diaria, si realizan o les han realizado bullying por medio de ellas y si les es más fácil comunicarse a través de las redes que en persona.
Contenido	Por medio de esta categoría se detecta el tipo de contenidos que publican, los temas que buscan y la principal fuente de información que consultan en las redes sociales.
Generales	Esta última categoría sirve para identificar el tiempo que se encuentran en las redes de forma diaria y qué dispositivo usan con mayor frecuencia para conectarse a internet.

Elaboración propia

Previo a la aplicación del instrumento se realizó una prueba piloto a 30 estudiantes a punto de salir del nivel bachillerato, los resultados fueron capturados en el paquete estadístico SPSS, para posteriormente realizar el corrimiento y la prueba Alfa de Cronbach. La versión final del instrumento es la primera, con un índice mayor a 0.7 como se muestra a continuación (Tabla 2.):

Tabla 2. Estadísticos de fiabilidad

Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach basada en los elementos tipificados	N de elementos
.744	.731	21

Paquete estadístico SPSS

Alfa de Cronbach es la prueba que nos permite conocer la fiabilidad del instrumento a utilizar.

Resultados y discusión

De los aspirantes a nuevo ingreso el 57.1% son hombres y el 42.9% mujeres. Este dato ha ido cambiando en los últimos años y se puede observar que cada vez son más las mujeres que se inscriben a esta institución donde el 80% de su oferta educativa son ingenierías y el 20% carreras administrativas.

El 91.6% de los aspirantes a ingresar tienen entre 17 y 19 años, siendo el mayor porcentaje los de 18 años.

Categoría Uso

En esta categoría se pudo observar que la red social más frecuentada es Facebook con un 93.3%, dejando en segundo lugar a YouTube con un 88.4% y, en tercer lugar, con un 77.1% a Instagram. Cabe destacar que el 98.2% utiliza con mayor frecuencia WhatsApp. Aunque algunos todavía no la consideran una red social, no se puede descartar por las mejoras y actualizaciones que ha tenido, por las que algunos la consideran una red social.

Por otro lado, el 84.5% utiliza las redes por simple entretenimiento, seguido de un 66.9% que las usa para estar en contacto con amigos. En tercer lugar, responden que las utilizan para cuestiones relacionadas con la escuela en un 45.8% y, por último, pero también con un porcentaje relevante, el 44% para ver lo que publican los demás.

El 81.5% está consciente que las redes sociales son una buena herramienta cuando se utilizan para ciertas cosas mientras que un 15.5%, considera que son una excelente herramienta en todos sentidos.

Con respecto a su opinión sobre la principal ventaja que tiene usar las redes, el 49.8% respondió que se enteraban más fácil y rápido de las cosas que sucedían en el mundo, un 25.5% que respondía porque les permitía comunicarse con la gente que se encuentra lejos y un 18.2% porque ayudaba mucho en cuestiones de trabajo, negocio o escuela.

La información que consideran importante en una red social universitaria se clasifica de la siguiente manera (Tabla 3):

Tabla 3. Información que deben proporcionar las universidades en sus redes sociales

Información	Porcentaje
Calendario Escolar	80.2
Convocatorias para becas	74.5

Recordatorios de fechas de exámenes	72.7
Eventos culturales y deportivos	63.5
Movilidad académica	43.8
Noticias sobre intercambios	43.5
Información sobre concursos	38.4
Bolsa de trabajo	31.0

Elaboración propia

Un 1.1% respondió no ingresar a redes sociales universitarias.

Categoría Conducta

El 63.3% suele ver lo que otros publican y en ocasiones comentan algo, seguido de un 26.0% que solo suelen ver lo que los demás publican. Un 10.0% publica y comenta.

El 54.9%, considera que las redes sociales influyen poco en su vida diaria, mientras que el 37.6% opina que influyen mucho y por último el 7.5% no influyen nada.

Un 3.8% reconoce haber hecho bullying, mientras que un 11.3% dice haberlo recibido.

El 61.1% considera que para ellos es igual comunicarse a través de las redes o en persona mientras que un 23.3% respondió que prefiere comunicarse en persona y un 15.6% dijo sentirse más cómodo comunicándose por medio de las redes.

Categoría Contenido

Con respecto a lo que se publica con mayor frecuencia, enseguida se muestra la Figura 1. Donde se pueden observar con claridad los porcentajes para cada actividad. El 41.6% publica con mayor frecuencia memes, seguido de un 10.5% que publica información personal y un 9.7% contenido motivacional.

Figura 1. Contenidos que publican con mayor frecuencia en sus redes sociales.

Elaboración propia.

Sobre los temas más consultados en las redes sociales destacaron, en primer lugar, música con un 65.1%, en segundo lugar, temas de comedia con un 54.0%, temas de tecnología en tercer lugar con un 51.5%, en cuarto lugar, temas de ciencias con un 43.6%, en quinto lugar, con un 42.7% los deportes. Educación quedó en un catorceavo lugar con 20.5%.

Hablando de las principales fuentes de información consultadas el 40.4% responde que publicaciones de amigos, seguidos de un 38.7% enlaces a páginas web, en tercer lugar, Fanpages con un 7.6% y con un 6.2% Influencers.

Categoría Generales

El 57.8% pasa de entre 2 a 6 horas diarias en las redes sociales, siendo el porcentaje más alto el que está entre 4 a 6 horas. Si bien existe un 25.1% de aspirantes que dicen usar las redes de 1 min. a 2 horas, el porcentaje más grande sigue siendo el mayor de ese rango, o sea de 1 a 2 horas con un 14.0%. Por último, y para tomarse en cuenta, existe un 17.1% que usa las redes de 6 a más de 10 horas.

Un contundente 94.2% usa el teléfono celular para conectarse a sus redes sociales, mientras que el 5.8% restante se dividen entre 5 opciones que son: Laptop, Computadora de escritorio, Tablet, Smart TV y consola de videojuego.

Al analizar los resultados de las correlaciones en el SPSS se pudo detectar que no existen relaciones importantes entre las diversas variables de las categorías analizadas, lo que quiere decir que no importa las redes sociales que sean utilizadas ni la información que se maneje en las mismas, las personas utilizan las redes solo por su gusto y no porque se usen otras redes al mismo tiempo.

Por otro lado, se realizaron algunos cruces que nos permiten tener información un poco más detallada, tal es el caso de la Figura 2. Donde se puede observar que del 45.8% que usan las redes para cuestiones escolares un 85% considera que el calendario escolar es lo que deberían compartir en una red social universitaria, seguido de un 83% que considera que las convocatorias para becas y un 82% los recordatorios de exámenes.

Figura 2. Del 48% que usa las redes sociales para cuestiones escolares, la información que consideran importante de manejar en ellas.
Elaboración propia.

En la Figura 3. Se puede apreciar que del 93% que usa con mayor frecuencia el Facebook, el 46% lo utiliza para cuestiones escolares, y en el mismo porcentaje son usadas para cuestiones escolares tanto YouTube como Instagram y WhatsApp.

Figura 3. Red más utilizada y el porcentaje que la usa para cuestiones escolares.

Del 45.8% que usa las redes para cuestiones escolares, el 43% usa enlaces a páginas web para obtener información y un 35% lo hace en publicaciones de amigos. El 8% busca información en Fanpages informativas, como se observa en la Figura 4.

Figura 4. Porcentajes de diferentes sitios en los que buscan información el 45.8% de personas que usan las redes por cuestiones escolares.

Trabajo a futuro

En el presente trabajo no se desarrolló el análisis del aprovechamiento de las redes sociales en el ámbito educativo.

Como parte del futuro desarrollo de la presente investigación, es el realizar una comparación entre el uso de redes sociales que hacen las mejores instituciones del estado de Colima, con la finalidad de determinar las fortalezas que tienen y trabajar en las debilidades haciendo benchmarking.

Conclusiones

La conciencia hacia las redes sociales está cambiando, las personas comienzan a observar que sus actitudes y su diario hacer sí se ven influenciadas por ellas. De ahí, las selfies en cualquier lado, videos compartidos de lo que se vive en el momento, las historias cortas que publican y hasta la comida que van a saborear. Las redes ya no solo son usadas para fines de convivencia virtual como sucedía cuando recién iniciaban.

Los usuarios de redes sociales no las usan sólo para observar, muchos lo hacen para buscar empatía con alguien, para no sentirse solos o para entablar relaciones, entre otras cosas.

Se interactúa con aquello que es afín al pensar y actuar y se observa aquello que es interesante aun cuando no sea lo habitual en la persona. Si se busca que los estudiantes interactúen y se sumerjan en las redes institucionales es necesario generar una estrategia de contenidos relevantes de acuerdo a su forma de ser y pensar, donde ellos mismos puedan ser partícipes de la generación de contenidos, sin olvidar el generar noticias de interés bajo su perspectiva. Eso no implica dejar de ser institucionales, pero sí hablar su idioma y estar en una aproximación constante.

Esta investigación se realizó para una población en específico. Es importante que cada entidad educativa considere su propio universo para la definición de las redes sociales a utilizar y las estrategias a aplicar, debido a que cada una tiene sus propias particularidades.

Los resultados permiten desarrollar estrategias en el uso de las redes sociales frecuentadas por los nuevos estudiantes. También se debe considerar la generación de contenidos acordes con cada red y la finalidad para las que son usadas. Por último, se proponen redes no contempladas y la eliminación o reajuste de públicos de las usadas en la actualidad.

En la actualidad no se habla de medios de comunicación, sino de medios de difusión, en donde todos los involucrados se han vuelto partícipes de dicho proceso. Ya no solo se dedican a leer o escuchar lo que otros informan, ahora también puede opinar o contribuir con sus propias aportaciones.

Agradecimientos

Agradecemos al Tecnológico nacional de México/IT Colima, por las facilidades recibidas para realizar esta investigación.

Referencias

[1] infobae. (2012, mayo 16). Cómo internet nos cambió la vida. Recuperado de <https://www.infobae.com/2012/05/16/648074-como-internet-nos-cambio-la-vida/>

[2] Puertas-Hidalgo, R.; Carpio-Jiménez, L. (2017). Interacción generada en redes sociales por las universidades categoría A en Ecuador. *International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC)*, 4(1), 53-61.

[3] Simancas-González, E.; García-López, M. (2017). "Gestión de la comunicación en las universidades públicas españolas". *El profesional de la información*, v.26, n. 4, pp. 735-744.

[4] Hütt Herrera, H. (2012). LAS REDES SOCIALES: UNA NUEVA HERRAMIENTA DE DIFUSIÓN. Reflexiones, 91 (2), 121-128.

[5] Herrera, H. (2012). Las Redes Sociales: Una nueva herramienta de difusión. Reflexiones, 121-128.

[6] Weiers, R. (1986). Investigación de Mercados. D.F., México: Prentice Hall Hispanoamericana.